

SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE EM EMPRESAS TERCEIRIZADAS DE PROCESSOS, SERVIÇOS E TECNOLOGIA

Edição 116 NOV/22, Engenharias / 21/11/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7352688

Brunna Maruishi Serafim Abrantes

Giovanna Bordim Antunes

Isabela da Silva Lopes

Jessica Dias Dantas

Orientador: Professor Ivo Alves

1 Introdução

Com o avanço da globalização, a gestão da qualidade destacou-se por ser reconhecida como uma estratégia competitiva e padronização dos produtos e serviços, desse modo, baseando-se na literatura específica, e análise de estudo de caso de empresas do segmento, a pesquisa dedica-se em abordar o planejamento estratégico a partir da implementação de um sistema de gestão de qualidade baseado no princípio de SIPOC tendo como premissa o aperfeiçoamento dos seus processos internos, vantagens competitivas e otimização nos custos e prazos de entrega.

Desse modo, ao longo da pesquisa pretende-se apontar quais os impactos que a engenharia de produção alcança no mercado.

2 Justificativa

O desenvolvimento de uma ferramenta de gestão de qualidade pretende suprir as demandas e expectativas das organizações e clientes. Por essa razão, a presente pesquisa justifica-se pela abordagem da implementação de um sistema comprometido com a qualidade do serviço, produto, processos, sobretudo no impacto positivo acerca da redução dos custos e conservação do ambiente, culminando em solução para os principais problemas das organizações.

3 Objetivos

Essa pesquisa tem como objetivo analisar o desenvolvimento e viabilidade de uma ferramenta de gestão de qualidade, para tanto se delimitam especificamente o estudo panorâmico de algumas ferramentas operacionais e os sistemas de engenharia, como por exemplo: ambiente de integração, roteirização, fluxo do projeto e monitoramento de coletas e entregas. Ademais, ocupa-se em analisar os ganhos operacionais com a implementação de sistema de gestão. Assim, dispõe dos respectivos objetivos específicos.

3.1 Objetivos específicos

- Mapear os processos vigentes;
- Coletar os dados com o tempo de fechamento para cada SCAR;
- Analisar os dados a partir de ferramentas estatísticas;
- Identificar parte dos entraves que afetam o processo
- Propor melhorias e apontar um plano de ação.

4 Revisão bibliográfica

A presente pesquisa é identificada como revisão bibliográfica, pois ocupa-se em realizar um estudo temático a respeito dos conceitos relacionados a gestão da qualidade e seus princípios norteadores.

De acordo com Oliveira e Junior (2018) o nível de interação e o papel das ferramentas de aceleração garantem às organizações contribuição aos indicadores de avanço tecnológico e econômicos das regiões onde estão localizadas suas iniciativas. Desse modo, as aceleradoras são estratégicas, por atuar de maneira mais assertiva conduzindo os clientes dos seus programas em uma trajetória com menos riscos inerentes à criação de negócios inovadores.

Entretanto, para Diogo *et al.*, (2019) o enfoque da pesquisa é analisar criticamente o modelo da Indústria 4.0 a fim de, ponderar como esse modelo pode afetar o mercado de trabalho, além de evidenciar como os trabalhadores do conhecimento estão sendo reduzidos pela introdução das tecnologias que essa nova indústria traz consigo. Nesse sentido, a transformação digital tem impactado os processos organizacionais modificando o modelo de gerenciamento e a inclusão de novas tecnologias.

Para Raposo *et al.*, (2019) a análise comparativa acerca do PDCA é importante identificar nessa ferramenta importantes funções no contexto empresarial, onde são apontados pontos convergentes e divergentes no segmento da indústria moderna.

Para Ferrari e Oliveira (2022) os processos inseridos em um projeto são os responsáveis por agregar valor, além de viabilizar o atendimento das expectativas dos clientes. Nessa perspectiva, o mapeamento oferece um melhor entendimento sobre o ambiente de trabalho e desempenho organizacional e produtivo, tendo em vista as vantagens e o aprimoramento dos processos atuais da organização.

Segundo Milhossi *et al.* (2022) para a sociedade contemporânea é fundamental aplicar o conceito de transformação digital não somente relacionado ao desenvolvimento tecnológico, mas, sobretudo inserir esse conceito sobre o impacto que as transformações causam na gerência de uma organização. Nessa perspectiva emerge um grande desafio, ou seja, qualificar pessoas para a evolução do mercado investindo em tecnologias que possibilitem o acompanhamento da concorrência.

Em consonância, Junior Vidal (2022), apoiando-se nos estudos de Ferrari e Oliveira (2022) contempla na matriz SIPOC um princípio de fluxograma, onde são processadas as etapas de documentação de cada fase do processo, contribuindo para a formalização, construção e padronização da ferramenta. Para Junior Vidal (2022) essa matriz ocupa-se em clarificar os estágios do processo, através da separação das informações atinentes a cada estágio.

5 Metodologia

A metodologia aplicada neste trabalho é a revisão bibliográfica, cujo embasamento teórico e aporte sobre o tema sistema gestão de qualidade fundamenta-se em artigos acadêmicos de sites de domínio público no período de 2018 a 2022. Para tanto, foram utilizados repositórios com Google acadêmico, ScienceDirect e Web of Science, cuja busca foram selecionadas palavras chave como “Gestão da qualidade”, “Mapeamento de serviços e tecnologia”, SIPOC, onde foram aplicados filtros para seleção dos temas pertinentes à fundamentação desse trabalho.

6 Resultados e discussão

Na concepção dos autores Rodrigues *et al.* (2022), a indústria 4.0 está amplamente focada na eficiência, produtividade, melhoria contínua, especialmente no retorno do investimento, tornando-se a realidade no segmento das tecnologias facilitadoras.

A indústria 4.0 é a junção de máquinas inteligentes, análise computacional avançada e pessoas conectadas, gerando eficiência operacional a toda a cadeia produtiva, esse tipo de indústria se caracteriza por descentralizar o controle dos processos produtivos, aproximando o mundo físico e biológico do mundo digital, criando assim sistemas operacionais para aparelhos onde se comunicam e trabalham de forma autônoma, podendo se ajustar

automaticamente e prever falhas evitando perdas de produção.(SEBRAE, 2018 Apud RODRIGUES et al., 2022, p. 14095).

Para exemplificar essa dinâmica, os autores ilustram os Pilares da Indústria 4.0 conforme a Figura 1 a seguir.

Figura 1 – Pilares da Indústria

Fonte: (ALTUS, 2019 Apud RODRIGUES et al., 2022, p. 14096).

Na concepção Raposo et al., (2019) baseando-se em ANDRADE (2003) o CICLO PDCA constitui-se da seguinte forma:

- *Planejamento (PLAN): Definição dos objetivos, cronograma e recursos humanos, materiais e métodos utilizados no processo;*
 - *Execução (DO): Aplicação das modificações no sistema de produção;*
 - *Verificação (Check): Análise dos dados emitidos nos processos modificados e a verificação da melhoria;*
 - *Atuação (ACT): É a consolidação de ferramentas utilizadas no processo de melhoria na produção.*
- (ANDRADE, 2003 Apud RAPOSO et al., 2019, p. 150).*

Para Junior Vidal (2022) a matriz SIPOC é uma ferramenta indispensável, pois se constitui de cinco processos de resolução necessários para otimização do tempo nos negócios, conforme Figura 2 – Matriz SIPOC.

Figura 2 – Matriz Sipoc

Fonte: Figura 2 – Matriz SIPOC, extraído do site itepconsultoria.com

De acordo com Junior Vidal (2022) a utilização de um fluxograma do processo, viabiliza o desenvolvimento de uma ferramenta específica e análise de dados, no intuito de mapear os processos e resultados, de maneira a evidenciar as causas e efeitos que prejudicam a otimização de processos e resultados. Nesse sentido, ao desenvolver um plano para coleta de dados onde são identificados os defeitos e métricas, são reunidas informações pertinentes para traçar comparações de resultados nas fases subsequentes.

O SIPOC pode ser utilizado na primeira fase para clarificar o processo desde os seus fornecedores de insumos (suppliers) até o usuários finais (customers). O SIPOC é uma das principais ferramentas do Lean Six Sigma por sua fácil compreensão e aplicação. Esta é a fase de definição do problema (Define), onde o processo começa a ser analisado e a causa do problema é definida. (JUNIOR VIDAL, 2022, p. 559).

Ao descrever a partir de um fluxograma e matriz SIPOC as fases do processo, bem como o gerenciamento de projetos, objetivam-se contribuir para uma padronização dos processos, garantindo formalização nos serviços ofertados.

Segundo Ferrari e Oliveira (2022) a importância de um gerenciamento de projetos garante que o trabalho bem sucedido é aquele que foi realizado de acordo com o que foi planejado, atendendo a gerencia e controle das tarefas e atividades relacionadas ao seu objetivo.

O gerenciamento de projetos requer o gerenciamento eficaz de processos adequados, já que estes garantem o fluxo do projeto ao longo de seu ciclo de vida, por isso, os gerentes e equipes de projetos devem abordar todas as

entradas e saídas que constituem cada um dos processos de forma cuidadosa, garantindo que os processos de gerenciamento de projetos estejam alinhados e conectados apropriadamente com os demais processos da organização. (FERRARI; OLIVEIRA, 2022, p. 135).

Para os especialistas Ferrari e Oliveira (2022) os processos de projetos podem ser agrupados por categorias, conforme o modelo da matriz citado anteriormente. Nesse sentido, são classificadas cinco categorias de análise, são elas: iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento, as quais constituem em guias para a avaliação do relatório durante a execução do projeto.

Tabela 1 – Monitoramento e Controle de Projetos

Iniciação	Planejamento	Execução	Monitoramento	Controle	Encerramento
Abertura de um novo projeto	Escopo do projeto	Executar as atividades planejadas	Acompanhar o curso das atividades	Regular e revisar o progresso, investigar e ajustar as especificações	Finalização dos processos e encerramento

Fonte: Elaborada pelas autoras baseando-se em Ferrari e Oliveira (2022).

Em suma, ao realizar o controle dos processos a gestão exige que as ações das organizações sejam documentadas através dos relatórios de análise. De acordo com os referidos autores, algumas organizações desejam sistematizar uma estruturação e organização dos seus processos, no intuito de torná-los mais claros e objetivos tanto para os seus clientes internos quanto externos, no entanto, por não ter conhecimento de algumas ferramentas, acabam por não fazer o mapeamento da maneira correta.

Para melhor compreender a importância do monitoramento e análise dos relatórios, os autores acrescentam:

Os fluxos de produção é um auxílio visual para compreender como funciona o trajeto das entradas e saídas do processo, permite a identificação das pessoas envolvidas nas etapas do fluxo de trabalho, atribuindo responsabilidades de forma explícita, além de identificar as interações entre processos de diferentes setores dentro de uma mesma organização. (FERRARI; OLIVEIRA, 2022, p. 136).

Para exemplificar o funcionamento do relatório em empresas terceirizadas de processos, serviços e tecnologia, criou-se através dos fluxos de atividades essas categorias ou abas.

1 – Assuntos Gerais

2 – Pendências

3 – Planejamento

4 – Indicadores

Dessa maneira, a representação gráfica dos processos para a construção da ferramenta possibilita uma visualização e auxilia o entendimento do fluxograma com a sequência dos processos, esclarecendo a composição das descrições e a execução de cada item conforme estão ordenados, cumprindo o objetivo desse trabalho que é análise teórica e prática da estruturação de uma ferramenta versátil aplicada.

7 Considerações finais

O sistema de gestão de qualidade nas organizações que atuam com processos e serviços de tecnologia dedica-se a realizar programas de excelência em gestão, por essa razão percebeu-se a exigência das organizações para o desenvolvimento

de uma ferramenta condizente com a sua excelência operacional, buscando métodos dinâmicos e contínuos.

Nessa perspectiva, a partir da bibliografia buscou-se analisar sistemas e ferramentas que garantam controle e monitoramento constantes que ofereça melhoria e aperfeiçoamento. Desse modo, a elevação dos padrões de qualidade e otimização dos processos e resultados praticados pelas organizações foram analisados e escolhidos.

Ao abordar a matriz SIPOC, observou-se que essa ferramenta possibilita uma visualização sequencial dos processos, favorecendo o entendimento de cada etapa, e o modo como estão organizados através da sua estruturação e componentes. Desse modo, constitui-se que essa é uma ferramenta versátil, e aplicada em diversos contextos para a identificação dos pontos de melhoria, sendo útil para os clientes.

Referências

DE OLIVEIRA, Charles Bonani; JUNIOR, José Marques Pereira. Os programas de aceleração sulamericanos e seu papel no desenvolvimento de empreendedores de negócios inovadores. **Encontro de Estudos sobre Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas**, 2018, pp 17. Disponível em : <https://egepe.org.br/xii-egepe/> Acesso em 24 out. 22

DE SOUSA OLIVEIRA, Katyeudo Karlos; DE SOUZA, Ricardo André Cavalcante. Habilitadores da transformação digital em direção à Educação 4.0. **Renote**, v. 18, n. 1, 2020. Disponível em: <https://www.seer.ufrgs.br/renote/article/view/106012> Acesso em 24 out. 22

DIOGO, Ricardo Alexandre; JUNIOR, Armando Kolbe; SANTOS, Neri. A transformação digital e a gestão do conhecimento: contribuições para a melhoria dos processos produtivos e organizacionais. **P2p E Inovação**, v. 5, n. 2, p. 154-175, 2019. Disponível em: <https://revista.ibict.br/p2p/article/view/4384> Acesso em 24 out. 22

FERRARI, Guilherme Neto; DE OLIVEIRA, Leonardo Bordin. Mapeamento de processos aplicado na estruturação do gerenciamento de projetos em empresa júnior Process mapping applied to structuring project management in a junior enterprise. **Revista Capital Científico-Eletrônica (RCCe)-ISSN 2177-4153**, v. 20, n. 1, p. 132-144, 2022. Disponível em:

<https://revistas.unicentro.br/index.php/capitalcientifico/article/view/6434> Acesso em 31 out. 22.

ISHIDA, Juliana Poschl; OLIVEIRA, Daysa Andrade. Um estudo sobre a Gestão da Qualidade: conceitos, ferramentas, custos e implantação. **ETIC-ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA-ISSN 21-76-8498**, v. 15, n. 15, 2019. Disponível em:

<http://intertemas.toledoprudente.edu.br/index.php/ETIC/article/view/7742> Acesso em 30 set 2022.

JUNIOR, Gilson de Castro Vidal. Aplicando a metodologia lean six sigma ao programa netuno: conduzindo à excelência utilizando dmaic: applying lean six sigma methodology to the neptune program: driving to excellence using dmaic. **Revista Gestão e Conhecimento**, v. 16, n. 2, p. 547-564, 2022. Disponível em: <https://revistagc.com.br/ojs/index.php/rgc/article/view/203> Acesso em 31 out. 22.

PASQUINI, Tatiana Cabreira de Severo. **Proposta de ferramenta para relacionar os princípios da gestão da qualidade aos pilares da indústria 4.0: a influência da indústria 4.0 na área da qualidade**. Trabalho de Conclusão de Curso de Especialização (Engenharia da Qualidade) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Ponta Grossa, 2018. Disponível em:

<http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/23211> Acesso em 30 set 2022.

RAPÔSO, Cláudio Filipe Lima et al. Gestão da Qualidade e da Produção: Análise comparativa entre o PDCA e o DMAIC. **RACE-Revista de Administração do Cesmac**, v. 4, p. 147-153, 2019. Disponível em:

<https://revistas.cesmac.edu.br/administracao/article/view/1036> Acesso em 24 out.

RAPOSO, Cláudio Filipe Lima; DA SILVA, Marina Lourenço. **Gestão da qualidade e da produção: integração de técnicas avançadas e suas aplicabilidades na indústria moderna**. REVISTA CIENTÍFICA DO INSTITUTO IDEIA –RJ, Revista nº 2, ANO 6, 2019. Disponível em: <https://osf.io/bd2xq> Acesso em 30 set 2022.

RISCHIONI, Giuseppina Adele et al. Startup: tendência de negócio no Brasil. **REFAS: Revista FATEC Zona Sul**, v. 7, n. 1, p. 5, 2020. Disponível em: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7662467> Acesso em 24 out. 22

RODRIGUES, Luciene Cavalcanti; DE QUEIROGA, Ana Paula Garrido; MILHOSSI, José Fernando. Indústria 4.0 e a transformação digital Industry 4.0 and digital transformation. **Brazilian Journal of Development**, v. 8, n. 2, p. 14093-14101, 2022.

Disponível em: [https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/84610594/pdf-with-cover-page-v2.pdf?](https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/84610594/pdf-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1666662411&Signature=J17nB3l4aVDuki9y94vtaRoMzPvNOaf9UIZTtaDs7iGR-WseXMRR6QN3AcYgb8gPRsRZK5EflIAkSsgalNHzhjPZ4ExPP5naPMzGQyb4-LZ9z3momrly4UoLM~~NkMg~f~QS9Abl6PULXjiZlEwU4WEhpXN2-aiSSOQBxm6JlClguY0GdiZlU-zlBkHUzx8sjh7qVbxcUWIwC~O4OJK96lvaS9Z2HirwTvyIB3EwiW5XGctRUmCMV1B8X06tYcoAUovXPcJ8WkrRfMrWEFogM-5gxMz2haZNphJl1V1aCn7mpA-4UOmgOoIFJv3EbPz3nn3PTYEBMSdYm-kbHIElw__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA)

[Expires=1666662411&Signature=J17nB3l4aVDuki9y94vtaRoMzPvNOaf9UIZTtaDs7iGR-WseXMRR6QN3AcYgb8gPRsRZK5EflIAkSsgalNHzhjPZ4ExPP5naPMzGQyb4-LZ9z3momrly4UoLM~~NkMg~f~QS9Abl6PULXjiZlEwU4WEhpXN2-aiSSOQBxm6JlClguY0GdiZlU-zlBkHUzx8sjh7qVbxcUWIwC~O4OJK96lvaS9Z2HirwTvyIB3EwiW5XGctRUmCMV1B8X06tYcoAUovXPcJ8WkrRfMrWEFogM-5gxMz2haZNphJl1V1aCn7mpA-4UOmgOoIFJv3EbPz3nn3PTYEBMSdYm-kbHIElw__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA](https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/84610594/pdf-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1666662411&Signature=J17nB3l4aVDuki9y94vtaRoMzPvNOaf9UIZTtaDs7iGR-WseXMRR6QN3AcYgb8gPRsRZK5EflIAkSsgalNHzhjPZ4ExPP5naPMzGQyb4-LZ9z3momrly4UoLM~~NkMg~f~QS9Abl6PULXjiZlEwU4WEhpXN2-aiSSOQBxm6JlClguY0GdiZlU-zlBkHUzx8sjh7qVbxcUWIwC~O4OJK96lvaS9Z2HirwTvyIB3EwiW5XGctRUmCMV1B8X06tYcoAUovXPcJ8WkrRfMrWEFogM-5gxMz2haZNphJl1V1aCn7mpA-4UOmgOoIFJv3EbPz3nn3PTYEBMSdYm-kbHIElw__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA) Acesso em 24 out. 22

SIPOC – Itep Consultoria. Disponível em: <https://www.itepconsultoria.com/sipoc-tenha-uma-visao-ampla-dos-processos-do-seu-negocio/>

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de

A REVISTA FT É UMA REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA MULTIDISCIPLINAR INDEXADA DE **Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil